

BA’ZI SIDERAT O‘SIMLIKLAR VA ULARNING AHAMIYATI

Mutalibov Abduraxmon To‘lqinjon o‘g‘li magistrant
abdurahmon9803@gmail.com

Tuxtaboyeva Feruza Muratovna professor
feruzatoxtaboyeva1971@gmail.com

Ismoilov Ibroximjon Xakimjon o‘g‘li o‘qituvchisi
ibroximismoilov05@gmail.com

Andijon davlat universiteti Genetika va biotexnologiya kafedrası
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15588591>

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali siderat o‘simliklarning ahamiyati va tuproq unumdorligiga hissassi, tuproqning tuzulishini va xossalariga ta‘sirini, yil davomida siderat o‘simliklar ekish natijasida olinadigan foyda haqida ma‘lumot berilgan. Ekin ekiladigan dalalarda yil davomida yemxashak va don ekinlarini doimiy ekish tuproqqa salbiy ta‘sir ko‘rsatadi – foydali minerallar zaxiralari tugaydi va yer unumdorligi yo‘qoladi. Sideratlar ekish bu mikroelementlar bilan tuproqni boyitish, natijada tuproqni tabiiy ravishda yuqori unumdorligini ta‘minlashga, asosiy ekiladigan ekinlarning kurtaklarini zararkunandalardan himoya qilishga, shuningdek, tuproqni yumshatishga va uni zararli mikroorganizmlardan himoya qilishga va tozalashga yordam beradigan o‘simlikning ma‘lum turlari haqida batafsil bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: Universal siderat, o‘shish, agrofyon.

Аннотация: В статье представлена информация о важности сидеральных культур и их вкладе в плодородие почвы, их влиянии на структуру и свойства почвы, а также о преимуществах выращивания сидеральных культур в течение всего года. Непрерывный посев кормовых и зерновых культур на пахотных полях в течение всего года оказывает негативное воздействие на почву — истощает запасы полезных минералов и снижает плодородие почвы. Посадка сидератов – это подробное описание отдельных видов растений, которые обогащают почву микроэлементами, тем самым обеспечивая естественное высокое плодородие почвы, защищая всходы основных культур от вредителей, а также способствуя разрыхлению почвы и ее защите и очищению от вредных микроорганизмов.

Ключевые слова: Универсальный сидерат, рост, агрономия.

Abstract: The article provides information on the importance of green manure crops and their contribution to soil fertility, their impact on soil structure and properties, and the benefits of growing green manure crops throughout the year. Continuous sowing of forage and grain crops on arable fields throughout the year has a negative impact on the soil - it depletes the reserves of useful minerals and reduces soil fertility. Planting green manure is a detailed description of individual plant species that enrich the soil with microelements, thereby ensuring natural high soil fertility, protecting seedlings of the main crops from pests, and also contributing to the loosening of the soil and its protection and purification from harmful microorganisms.

Key words: Universal green manure, growth, agronomy.

Bugungi kunga kelib nafaqat qishloq xo‘jaligida balki asosan shahar xo‘jaligida keng miqyosda almashilib ekish orqali foydalanib kelishmoqda. Bunga sabab sideratlar tabiiy va shahar muhiti ya‘ni agrolami uchun juda zarur bo‘lgan yangi o‘simlik moddasiga aylanib ulgurgan. Siderat urug‘larining katta afzalliklarga ega – ular bahor yoki kuzda ekilgan bo‘lishi mumkin, ular sovuqqa yaxshi toqat qiladigan va har qanday sharoitda yaxshi unib chiqadilar. Ulardan foydalanish qisqa vaqt ichida ozuqa moddalarining muvozanatini tiklashi va keyingi ekinlar uchun yetarli miqdorda organik birikmalar bilan ta‘minlashi mumkin. Sideratlar tuproq unumdorligini ta‘minlovchi tabiiy o‘g‘itlar hisoblanadi.

Tuproq unumdorligini oshirish nuqtai nazaridan sideratlar yetishtirish bu yanada samarali usul hisoblanadi. Sideratlar tuproq xususiyatiga va qishloq xo‘jaligi ekinlari hosildorligiga ko‘p qirrali ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Sideratlar birinchi navbatda tuproqni azot va organik moddalar bilan boyitadi.

Ko‘pincha har gektar ekin maydonlariga 150-200 kg azot bo‘lgan 35-45 tonna organik moddalar haydaladi. Tuproqqa siderat qo‘shilsa, nafaqat azot, balki boshqa oziq moddalar ham to‘planadi. Sideratlar tuproqda chirindiga boy masalan; somon yoki yog‘och qoldiqlari va boshqa organik o‘g‘itlarga qaraganda tezroq parchalanadi. Ular tuproqning kislotaliligini biroz pasaytiradi, alyuminiy harakatchanligini pasaytiradi, buferlash va assimilyatsiya qobiliyatini oshiradi. O‘simliklarning yashil massasini haydashda tuproq tuzulishi yaxshilanadi, haydaladigan qatlamning massa zichligi va tuproq zichligi pasayadi. Bu juda muhim, chunki bu holatda haydaladigan tuproq qatlamini og‘ir qishloq xo‘jaligi texnikasi bilan siqishning salbiy oqibatlari bartaraf etiladi [1, 2].

Sideratlarda shudgorlash natijasida tuproqning suv o‘tkazuvchanligi va namlik sig‘imi sezilarli darajada oshadi, buning natijasida yog‘ingarchilik vaqtida suvning yer ustida oqimi kamayib, tuproqqa singish natijasida namlik keskin ortadi. Tuproqda esa foydali mikroorganizmlarning hayotiy faoliyati keskin yaxshilanadi. Sideratlarning o‘shishi va rivojlanish davrida tuproqdagi mikrobiologik jarayonlar sezilarli darajada kuchayadi va sideratlar bilan yer haydalgandan keyin tuproq mikroflorasi uchun yanada yaxshi sharoitlar yaratiladi. Buning sababi shundaki, ular tuproqni chirindi, azot, fosfor va mikrofloraning rivojlanishi va o‘simliklarning oziqlanishi uchun zarur bo‘lgan boshqa makro – va mikroelementlar bilan boyitadi. Barcha sideratlar boshqa organik o‘g‘itlarni qo‘llash samaradorligini oshiradi.

Sideratlar ichida Dukkaklilar tuproqni azot bilan boyitadi, chunki ular atmosfera azotini o‘zlashtirish qobiliyatiga ega. Sideratlar – o‘z iqlim sharoiti va qaysi tuproqqa moslashuvchan ekanligiga ko‘ra ularni ekin maydoniga ekadilar.

1. Yengil tuproqlarda – serradella, yem-hashak, sariq lupin va oq xantal ekiladi.
2. O‘rta zichlikka ega tuproqlarda – kungaboqar, no‘xat, dala loviya va ko‘k lupin ekiladi.
3. Yopishqoq tuproqli dalalarda – kungaboqar, loviya va vetch ekish tavsiya etiladi.
4. Oq xantal va faseliya har qanday turdagi tuproqqa sepilishi mumkin bo‘lgan universal siderat hisoblanadi.

Sideratlar xavfsiz yashil o‘g‘itlardir. Dalani muzlashdan himoya qilish uchun ularni kesish va sirtida qoldirish yoki ko‘mib, ozuqa moddalari bilan boyitish mumkin. Natijada o‘simlikning qolib ketgan ildizlarini chiritib ular tuproqning tuzulishini yaxshilaydi.

Bundan tashqari Sideratlarning foydasi bo‘lganidek, kamchiliklari xam mavjud: Ba’zi sideratlar parazitlarni tashuvchisi. (xantal –burga qo‘ng‘izlar, kolza – nematodalar, javdar – simli qurtlar): Zich (bir-biriga yaqin) ekilganda, sideratlar juda ko‘p azot chiqaradi, bu asosiy ekinlarning gullashi va meva berishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi: Sideratlardan keyin bir xil oilaga tegishli asosiy ekinlarni ekmaslik kerak ular bir xil kasallik va zararkunandalarga ega: Sideratlar ekishda birinchi yilda asosiy ekinlarda hosildorlik kam bo‘lishi kuzatilishi mumkin - yani bunda tuproqqa sideratlar ekilgandan keyin bir muncha vaqt kerak bo‘ladi ya‘ni bu tabiiy holatdir. Natijada hosilning biroz pasayishi va begona o‘tlar ko‘payish jarayonlari kuzatilib turadi.

Ba’zi Siderat ekin turlari haqida va ularning mavsumga va tuproq turiga moslashishi: Dukkaklilar – ular tuproqni sabzovot va o‘tlarni yetishtirish uchun zarur bo‘lgan ko‘p miqdorda azot bilan to‘ydiradi va begona o‘tlarning o‘shishiga to‘sqinlik qiladi. Donli ekinlar – bu turdagi o‘simliklarda ko‘p miqdorda ozuqa moddalar, oqsillar va kaliy mavjud. Donlar tuproqni yumshatadi va siqilishini oldini oladi. Ular tez o‘sadi va juda ko‘p organik moddalar ishlab chiqaradi [3, 4].

Javdar - qo‘ziqorin patagenlarini yo‘q qiladi va begona o‘tlarni nazorat qilishga yordam beradi.

Yulaf – kaliyga boy bo‘lib, ular pomidor, qalampir va baqlajon uchun ajoyib kashshof qiladi. U begona o‘tlar va ildiz chirishi patagenlarini nazorat qilish uchun ishlatiladi.

Arpa – tezda yashil massaga ega bo‘lib, tuproqni yaxshi holatga keltiradi. O‘simlik qurg‘oqchilikka chidamli, shuning uchun uni namlik yetarli bo‘lmagan hududlarda ekish ko‘proq foyda beradi.

Grechka (Karabugday) kabi sideratni bahor yoki kuzda, birinchi sovuqdan bir yarim oy oldin ekish kerak. U har qanday tuproqda o‘sadi, tuproqni yaxshi yumshatadi va kislotaliligini pasaytiradi. Karabugday juda ko‘p organik moddalarni hosil qiladi va tuproqni fosfor va kaliy bilan boyitadi.

Amarant tuproqning foydali mikroorganizmlari bilan to‘ydiradi. O‘simlik sovuqqa kasallikga va zararkunandalar chidamli. Amarant qurg‘oqchilikka bardoshli o‘simlik bo‘lib, hatto sho‘r botqoqlarda ham o‘sadi. Ildizlari 2 m chuqurlikka kirib, ularni yaxshi yumshatadi va strukturasi yaxshilaydi. Tuproqni sho‘rlanishdan himoya qiladi.

Xulosa: Siderat o‘simliklari – bu yer unumdorligini tiklash va uni uzoq muddat saqlab qolishning ekologik toza, iqtisodiy jihatdan samarali usulidir. Ular tuproqni azot, organik moddalar va boshqa foydali elementlar bilan boyitadi, tuzilishini yaxshilaydi, mikroflorasini sog‘lomlashtiradi hamda zararkunanda va kasalliklar xavfini kamaytiradi. Sideratlarning to‘g‘ri tanlanishi va ekish texnologiyasiga rioya qilinishi kelgusida asosiy ekinlar uchun mustahkam agrofon yaratadi. Garchi ularning ayrim kamchiliklari mavjud bo‘lsada, ular agrosanoatda tuproqni barqaror unumdorligini ta‘minlashda muhim vosita hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. *Kashtanov A.N, Zaslavskiy M.N. - Tuproq va suvni saqlash qishloq xo‘jaligi (1984)*
2. Сидератные растения – виды использования. // Газон.Москва // 2025
3. Ярослав С. Растение сидерати что это какие видя бьявуют кагда и как сает. Россия 2025
4. O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligi vazirligi rasmiy sayti. O‘simliklar haqida ma‘lumotlardan foydalanilgan. // 2025-yil
5. www.agro.uz
6. www.kp.ru
7. www.wikiwand.com